

2021
6 октябрь

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕДАГОГИКА
ФАНИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ:
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ**

Илмий-амалий конференция

TOGETHER WE REACH THE GOAL

CiteFactor
Academic Scientific Journals

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

ПЕДАГОГИКА ВА УМУМИЙ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕДАГОГИКА ФАНИНИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ**

мавзусидаги илмий-амалий

КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ

2021 йил 6 октябрь

Тошкент – 2021 йил

УДК: 37.013.46

Янги Ўзбекистонда педагогика фанини инновацион ривожлантириш истиқболлари: назария ва амалиёт. Илмий-амалий конференция материаллари. –Т.: ЎЗМУ, 2021 йил 486 бет.

Масъул муҳаррир: академик, педагогика фанлари доктори

Джураев Рисбай Хайдарович

Такризчилар: педагогика фанлари доктори, профессор

Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна

педагогика фанлари номзоди, доцент

Ахророва Зебо Бахрамовна

Конференция Ф3-2020010829–сонли лойиҳа доирасида ташкил этилган бўлиб, ушбу тўпламда янги Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда узлуксиз таълимдаги муаммоларга самарали ечимлар таклиф этиш, замонавий таълимни ривожлантиришда педагогик ва ахборот технологияларнинг ўрни, талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш ҳамда илмий-тадқиқотга йўналтиришдаги илғор тажрибаларни оммалаштиришга оид маърузалар чоп этилган. Шунингдек, тўпламнинг биринчи қисмидан педагогика фанлари доктори Хол Жумаевич Худайкулов илмий-педагогик фаолиятига бағишланган мақолалар ўрин олган.

Конференция материаллари тўплами Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети Кенгашининг 2021 йил 6 октябрдаги 3-сонли мажлисида нашрга тавсия қилинган.

Нашр учун масъул: У.Содиқов.

Таҳрир гуруҳи: Х. Хайдарова, С. Аллаярова, Г. Абдуллаева, Ш. Хамрокулова, Ф.Бабашев, Ш.Садикова.

СЎЗ БОШИ

Бугун Ўзбекистонда таълим соҳасида ислохотлардан кўзланган асосий мақсад – юртимизда юқори интеллектуал салоҳиятга эга, рақобатбардош кадрларни тайёрлашдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон” газетасига берган интервьюсида “... ёшларимиз бутун жамиятимизнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш, замонавий билим, касб-хунарларга янада яқинлаштириш йўлидаги ҳаракатларимиз натижаси...” дея ёшларга қаратилган эътиборни давлат сиёсати даражасида эътироф этади. Республикамиз мустақиллигининг 30 йиллигини нишонлар эканмиз, шу қисқа вақт ичида олий таълим соҳасида сезиларли ўзгаришлар амалга оширилди. Талаба-ёшларнинг замонавий меҳнат бозорига мос билим олиши, илм-фан ва инновациялар жабҳасида интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариши, мамлакатимизнинг ижтимоий сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиши учун зарур шароитлар яратишга фаол ҳаракатлар бунинг ёрқин исботидир.

Юртимизда таълим ва илм-фан ривожига муносиб ҳисса қўшиб келаётган Ўзбекистон Миллий университетида 28 мингдан зиёд талабаларга бугунги кунда 2500 га яқин профессор-ўқитувчилар, академик, фан докторлари таълим бермоқда. Мамлакатимизнинг етакчи олийгоҳларидан бўлган ушбу даргоҳ мутахассислар тайёрлаш йўналишида ўзига хос тажриба ва юксак салоҳиятга эга. Бугунги кунда университетнинг дунё таълими ва илмий ҳамжамиятига интеграцияси, ҳамкорлик алоқалари кенгайиб бормоқда. Университетнинг ўқув жараёнларини илғор педагогик ва ахборот технологиялари асосида ташкил этиш, таълим мазмунини, ташкилий педагогик жиҳатдан такомиллаштириш масалалари ҳам долзарб ҳисобланади. Ижтимоий фанлар факультети “Педагогика ва умумий психология” кафедраси томонидан “Янги Ўзбекистонда педагогика фанини инновацион ривожлантириш истиқболлари: назария ва амалиёт” мавзусида ташкил этилган конференция ҳам юқорида келтирилган долзарб вазифаларни бажариш йўлида ўзига хос аҳамиятга эга. Таъкидлаш лозимки, кафедра томонидан ҳар ўқув йилида узлуксиз таълим муаммоларига бағишланган долзарб мавзуларда илмий тўплам нашр этириш, илмий конференция ва давра суҳбатлари ташкил этиш анъанага айланган. Бу эса, педагогика соҳасидаги илғор тажрибалар ва илмий ютуқларнинг амалиётга жорий қилинишида муҳим аҳамиятга эга. Бугунги конференция материалларидан жой олган мақолалар ҳам жамиятимиз томонидан барпо этилаётган “Янги Ўзбекистон” концепцияси ғояларига ҳамоҳанг бўлиб, мамлакатимизда педагогика фани тадқиқотлари билан шуғулланаётган барча талаба, докторант ва изланувчилар учун яхши қўлланма бўлиб хизмат қилишига ишонамиз.

ЎзМУ ректори И.У.Маджидов

ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

У. А. Бованова

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти ўқитувчиси

Юртимизда жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этиш жараёни кетмоқда. Ушбу жараёнларда иштирок этиш кўп жиҳатдан юқори даражадаги умумий ва махсус билимлар, юксак маданият, маънавият ва кенг дунёқарашга эга бўлган маданий савияси баланд баркамол инсон шахсини шакллантиришга боғлиқ. Зотан, ана шундай шахсина ижтимоий тараққиёт мўлжалларини ва миллат манфаатларини чуқур англаб етади ватан равнақи йўлида хизмат қилади. Мамлакатимизда жисмоний соғлом, маънавий етук, ҳар томонлама уйғун ва баркамол ривожланган, мустақил фикрлайдиган, интеллектуал салоҳиятга, чуқур билим ва замонавий дунёқарашга эга, Ватанимизнинг тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган ёш авлодни тарбиялаб вояга этказиш вазифасини изчил давом эттириш учунаниқ мақсадга қаратилган кенг кўламдаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, давлат ва жамиятнинг барча куч ва имкониятларини шу йўлда сафарбар этиш мақсадида 2014 йил «Соғлом бола йили» деб эълон қилинди. Бу йилда амалга оширилажак ишлардан энг муҳими инсонларнинг соғлиги болаларимизнинг соф тоза ҳаводан эркин баҳраманд бўлишлари, мавжуд экологик муаммоларни бартараф этишдир. У эса жуда кичик ёшидан бошлаб болаларда экологик маданиятни тарбиялашни тақоза этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Жамиятимизда соғлом фикр, соғлом куч устувор бўлиши учун биз маънавий ҳаётимизни юксалтириш, аҳоли, аввало ёшларимизни турли зарарли таъсирлардан асраш, уларни ҳар томонлама етук инсонлар қилиб тарбиялаш ҳақида мунтазам ўйлашимиз, фаол иш олиб боришимиз зарур”.

Бугунги кунда ўсимлик ва ҳайвонларнинг фойдали турлари камайиб, қирилиб кетиши, ўтлоқзорлар, тўқайзорлар ва тоғ ёнбағирларидаги бута, дарахтлар ҳамда қазилма бойликларнинг кўп миқдорда фойдаланиш каби ҳолатлар натижасида содир бўлмоқда. Бу муаммоларни ўрганишда унинг келиб чиқишини, энг аввало узлуксиз таълим тизимида ўқувчиларни онгида мунтазам

равишда экологик тушунчаларни шакллантириш ва экологик маданиятини ривожлантириш, уларни табиатга бўлган қизиқишларини янада ошириш зарурлигини кўрсатиб турибди. Бунинг учун аввало ўқувчи-ёшларни табиатдаги ўзгаришларни чуқур тушунишга ўргатиш, табиатдаги экологик муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаб, салбий ҳолатларни тузатишга ижобий ёндашадиган, табиат қонунларини инобатга олибгина қолмасдан, балки шулар асосида ўз ҳаёт - фаолиятини тузадиган кишилар қилиб тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимиз умумтаълим тизимида табиатни муҳофаза қилиш бўйича олиб борилаётган барча ишлар битта асосий мақсад - ёш авлодни табиий муҳитнинг ҳолати ва ундан оқилона фойдаланишда масъулият билан тарбиялашга қаратилган. Шубҳасиз, экологик таълим ва тарбия бўйича ташкил этилган дарслар ўқув ишларини ташкил этишнинг асосий шакли сифатида бошланғич синф ўқувчиларини табиатга нисбатан масъулиятли муносабатни шакллантириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Чунки бу дарсларда ўқитувчи ўқувчиларга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, болаларга табиатда ўзини тутиш қоидаларини, унга ҳурмат кўрсатишни ўргатади.

Шу боисдан ҳам бугунги бошланғич мактаб ўқитувчиларининг олдида кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари ўртасида инсон ва табиат ўртасида қарама-қаршилиқларнинг йўқлигига йўналтирилган табиатга бўлган муносабатни, экологик онгни шакллантириш вазифаси турибди. Бундай тарбиянинг асосий вазифаси бошланғич мактаб ёшидаги болаларда табиатга ҳаётий қадрият сифатида шахсий ижобий муносабатни тарбиялаш, шунингдек, боланинг табиатдаги ўрни ва уни асраб-авайлашдаги родини оширишга катта ёрдам беради.

Экологик мазмундаги таълим-тарбия сифатини таъминлашда методик ишлар кўламини кенгайтириш, мазкур йўналишда тайёрланган илмий ишлар, ўқитувчилар учун ҳавола этиладиган методик ишланма ва тавсияларнинг кенг йўлга қўйилиши алоҳида аҳамият касб этади. Айниқса узлуксиз таълим тизимида экологиядан интегратив дастурларни янги авлодини яратиш асосида ўқувчи-ёшларни табиатни муҳофаза қилишга ўргатиш долзарб ҳисобланади. Шу боисдан ҳам Е.Б.Айдаров “Ўқувчиларга бу борада билим беришда маълум бир тизимга асосланган ҳаракатларни бугунги кун талабларига жавоб берадиган қилиб фойдаланиш имконияти қуйидаги ҳолда берилади: биринчидан, экологик тарбия тўғрисида тўлиқ маълумотлар бериш; иккинчидан, қадриятлар тўғрисида маълумотлар бериш ва уларни

тематикаларга ажратиш; учинчидан, маълум бир тематиканинг моҳиятини ёритиш; тўртинчидан, миллий кадриятларнинг маънавий жиҳатларини ёритувчи маълумотларни тўплаш; бешинчидан, миллий-маънавий кадриятларни бир бутун тизимга келтириш талаб қилинади”¹ деган, хулосага келади. Бизнинг назаримизда эса экологияни ўрганиш жараёнида аввало ўқитувчиларнинг ўзлари табиат ҳодисалари, объектларининг бир - бири билан алоқаси, табиат ва инсон орасидаги мувозанатнинг бузилиш сабабларини яхши тасаввур этмоғи лозим. Яъни уларнинг экологик онги ва маданиятини юксалтириш асосида экологик қонуниятларнинг мустаҳкам ўзлаштирилиши ва уларга риоя этилиши, табиатга нисбатан эҳтиёткорона ахлоқий муносабатнинг шаклланишига кенг имкон бериши керак. Зеро, бугунги кунда инсон ҳаётига тавора кўпроқ хавф солаётган экологик тангликнинг олдини олиш, ҳеч бўлмаганда, унинг таъсирини камайтириш, табиий бойликларни асраб - авайлаш, улардан илмий асосда оқилона фойдаланишни тақозо этади.

Ёшларнинг одобли-ахлоқли бўлиш, дидли бўлиш, тежамкор бўлиш, қонунга риоя қилиш, имон-эътиқодли бўлиш руҳини сингдиришга алоҳида эътибор берамизу, лекин табиатни асраш руҳини сингдиришга кўпам эътибор бермаяпмиз. Энди олдимизда етишиб келаётган ёш авлодлар тафаккурида инсоний фаолиятнинг асосий мақсади – атроф-муҳит, яъни табиатга фақат истеъмомчилик нуқтаи назаридан таъсир кўрсатиш эмас, балки ундан олинаятган ҳар қандай фойда орқасида яшириниб турган зарарни ҳам кўра билиш тафаккурини сингдириш вазифаси турибди. Биз оммавий ахборот воситаларида экологик ҳалокат тўғрисида кўп ва хўп гапирамиз. Лекин экологик ҳалокатнинг фақат умумий томонларига тўхталамиз. Аслидачи? Аслида, экологик тушунча ва тафаккур, яъни экологик маданиятни боланинг ёшлигидан шакллантиришимиз зарур. Янги асрнинг баркамол, маданиятли кишиси ўзида экологик маданият унсурларини ҳам намоён эта олиши замон талабидир. Таъкидлаш лозимки, ёшлар экологик маданияти шаклланиши ва ривожланиши масаласи экологиянинг глобал жиҳатларига ҳам эътибор беришларини тақозо этади. Шу жумладан инсон фаолияти туфайли вужудга келган, ҳозирги даврда кескинлашаётган Орол денгизи ҳалокати, тоза ичимлик сувининг етишмаётганлиги, ер ресурсларининг шўрланиши, атмосферанинг трансчегаравий ифлосланиши ҳолатининг мавжудлиги ҳам ёшлардан экологик воқеликка алоҳида ёндашишни талаб қилмоқда.

¹ Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. Замоновий таълим / Современное образование 2019, 8(81). –Б.65.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, давлатимиз келажаги бўлган ўқувчи ёшларнинг экологик саводхонлигини ошириш, экологик маданиятини янги фан талаблари асосида янада такомиллаштириш зарур, деб ўйлаймиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. 76 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. – Тошкент: 2014 йил 6 феврал. ПҚ-2124-сон.
3. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. – Тошкент: 2017 йил 8 февраль.
4. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 60 б.
5. Абу Наср Фаробий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. –Тошкент: Ёзувчи, 2001. – 38 б.
6. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. –Тошкент: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2012. – 102 б.

2-ШУЎБА.

**ИСЛОҲОТЛАР ТИЗИМИДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

12. Джураев, Р. Х., & Аллярова, С. Н. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ФАОЛИЯТИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 33-40.

13. Содиқов, У. Ж. (2021). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПЕДАГОГИКА ФАНИНИНГ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ИННОВАЦИЯЛАР. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 41-47.

14. Abdvoxidov, Y. A. (2021). O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 48-50.

15. Абидова, Д. М. (2021). СМАРТ-ШАҲАРЛАР УЧУН СМАРТ ФУҚАРОЛАР ТАЙЁРЛАШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 51-53.

16. Allakov, I., & Muzropova, N. (2021). TO'PLAMLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI O'QITISHGA DOIR MASALALAR. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 54-57.

17. Атамуратова, Ф. С. (2021). ОФЛАЙН ВА ОНЛАЙН ТАЪЛИМ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 58-60.

18. Бованова, У. А. (2021). ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 61-64.

19. Бурханов, Х. М. (2021). ИНТЕРНЕТ НОРАСМИЙ САЙТЛАРИНИНГ АҲОЛИ ПСИХОЛОГИЯСИГА ТАЪСИРИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 65-70.

20. Джуманкулов, А. А. (2021). МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ ВА ИНСОНПАРВАРЛИК ТАЛАБЛАРИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 71-74.

21. Дехканова, М. У., & Курбонов, Ж. И. (2021). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 75-78.

22. Ergashova, O., & Abdiyeva, N. (2021). BOLA TARBIYASIDA MILLIY, MA'NAVIY VA AXLOQIY QADRIYATLARNING ROLI. *Yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot*, 2(1), 79-81.